

Conflictos socio ambientales en zonas de interfaz en la Región Metropolitana de Kanata Cochabamba Bolivia

Patricia **Torres Mercado**

Universidad Mayor de San Simón • **Bolivia**
p.torres@umss.edu

<https://orcid.org/0009-0008-3787-0137>

Patricia **Villarroel Castro**

Universidad Mayor de San Simón • **Bolivia**
paty.v@umss.edu

Resumen

El presente artículo expone resultados relativos a una temática que cobra cada vez mayor importancia en los estudios territoriales, se trata de los denominados conflictos socio ambientales y su análisis exploratorio en la Región Metropolitana Kanata. En ese sentido contempla, en principio, una aproximación al análisis conceptual de los territorios de interfaz y de conflictos socio ambientales, para luego, incursionar en una identificación y caracterización en la Región Metropolitana Kanata.

Este acercamiento a la temática de los conflictos socio ambientales, posibilita una primera aproximación a caracterizarlos y a su espacialización en las zonas de interface de la Región Metropolitana, a partir del análisis de registros de información hemerográfica y el apoyo de una encuesta de percepción .

Palabras clave: *Conflictos socioambientales, Región Metropolitana Kanata-RMK, Territorios de interfaz, Crecimiento y expansión urbana*

Abstract

The present article presents results related to a topic that is becoming increasingly important in territorial studies, namely the so-called socio-environmental conflicts and their exploratory analysis in the Kanata Metropolitan Region. In that sense, it initially includes an approach to the conceptual analysis of interface territories and socio-environmental conflicts, and then delves into the identification and characterization in the Kanata Metropolitan Region. This approach to the topic of socio-environmental conflicts allows for an initial characterization and spatialization in the interface zones of the Metropolitan Region, based on the analysis of hemerographic information records and the support of a perception survey.

Keywords: *Socio-environmental conflicts, Kanata Metropolitan Region, Interface territories, Urban growth and expansion*

Introducción

El crecimiento urbano acelerado en América Latina ha generado una serie de desafíos en la configuración de sus territorios, así como, para la planificación y gestión. Uno de los principales desafíos es la expansión de las ciudades hacia áreas rurales, lo que ha dado lugar a la formación de interfaces rural-urbano.

Estas interfaces, configuradas a través de complejos procesos de interrelación de dinámicas rurales y urbanas que las caracterizan (entre ellos la superposición de usos del suelo rural y urbano) constituyen territorios sujetos a presiones de la urbanización donde emergen una serie de conflictos sociales, ambientales y económicos entre otros.

En Bolivia, el crecimiento urbano ha sido particularmente intenso desde las últimas décadas del s XX. Según el Censo de Población y Vivienda de 2012¹, la población urbana de Bolivia representa el 68% de la población total. Este crecimiento urbano ha sido impulsado por una serie de factores, como la migración rural-urbana, el aumento de la natalidad en las ciudades y de manera general por las transformaciones socioeconómicas e institucionales que se produjeron en el territorio nacional.

La ciudad de Cochabamba (Municipio de Cochabamba) es un claro ejemplo de la expansión urbana hacia áreas rurales particularmente situadas en la zona sud, caso del Distrito 9 y 15, que, pese a su actual configuración urbana, aún presenta zonas agrícolas que están disminuyendo por la presión de la mancha urbana, pero por otro lado, también se observa esta situación en los Distritos 1 y 2 hacia el norte de la ciudad (Parque Nacional Tunari).

Cochabamba ha experimentado un rápido crecimiento, lo que ha llevado a la expansión de la ciudad hacia estas áreas rurales agrícolas. La expansión urbana ha generado una serie de desafíos para la planificación y gestión, además de otros. A partir de esta mirada, se podría afirmar que las ciudades con crecimiento acelerado, como las que comprenden la Región Metropolitana Kanata², se caracterizan por presentar áreas periféricas que son consecuencia del proceso de expansión urbana, en particular, que muchas veces, aún a pesar de constituir distritos, OTB's o Juntas Vecinales, formalmente reconocidas en la trama urbana, estas no alcanzan a ser definidas como tales, por constituir áreas fragmentadas sin servicios de infraestructura básica, sin consolidación de vías ni equipamientos de salud, educación y sociales. Por otra parte, tampoco pueden ser consideradas como rurales, pese a reflejar aún el desarrollo de alguna actividad agrícola o pecuaria.

Se trata, por tanto, de zonas de interfaces territoriales, que presentan particularidades y roles específicos en la dinámica territorial metropolitana.

Estos espacios poseen características diferentes, tanto desde sus particularidades físicas y espaciales, como de las actividades económicas, sociales y organizacionales que se desarrollan en ellas. Y, si bien, desde la planificación territorial deben ser intervenidas, para evitar la intensificación

¹ Referenciado en: https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Caracteristicas_de_Poblacion_2012.pdf

² Comprenden 7 Municipios: Sacaba, Cochabamba, Colcapirhua, Tiquipaya, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe

Figura 01
Zonas de interfaz en la RMK
Propias, 2023

de la fragmentación espacial y la segregación socio económica que actualmente denota la Región Metropolitana Kanata, la posibilidad de garantizar una continuidad y transición armónica en el tejido territorial, requiere de la consideración de opciones de desarrollo y propuestas de consolidación, renovación o redesarrollo diferentes a las convencionales, territorios que recuperen y fortalezcan una esencia identitaria, que recupere esa relación virtuosa entre cultura y naturaleza, a decir de Magnaghi³, donde se logre la simbiosis entre el hecho arquitectónico (lo modificado, diseñado) y el paisaje natural, donde lo verde y la extensión rural son partes vitales.

El artículo expone resultados de un análisis exploratorio relativo a una temática que cobra cada vez mayor importancia en los estudios territoriales, se trata de los denominados conflictos socio ambientales y su análisis en la Región Metropolitana Kanata. En ese sentido contempla, en principio, una aproximación al análisis conceptual de los territorios de interfaces y de conflictos socio ambientales, para luego, incursionar en, la identificación, caracterización y espacialización de éstos en la Región Metropolitana Kanata.

2. Reflexión teórica conceptual

2.1 Interfaces territoriales

El fenómeno de cambio de la franja urbano rural en países, de Latinoamérica en particular, se manifiesta con mucha profundidad y es de preocupación latente de responsables institucionales, políticos y de la población en cuestión.

Los territorios se encuentran sometidos a una serie de presiones e intereses que tienden a romper las relaciones coevolutivas definidas por procesos de territorialización de larga data. En este sentido, es necesario *repensar nuestras formas de entender el territorio*, dejando de verlo como simple soporte (espacio absoluto), recuperando la complejidad que le es propia, en tanto síntesis de la relación espacio-tiempo/sociedad (Loza, 2012), y dando cuenta de los procesos de coevolución entre los asentamientos humanos, sus formas y el medio ambiente (Magnaghi, 2014).

En esta línea, la problematización de los procesos de construcción territorial no es suficiente si no contribuye a dar cuenta de las contradicciones y las presiones a las cuales se encuentran sometidos *nuestros territorios* y que tienen que ver con aquello que se define como *desterritorialización* (Santos, 2000).

Considerando esa complejidad del territorio y lo que acontece en esa franja entre lo urbano y rural, Gallent, 2006; Scott et al., 2013, como se citó en Cahe E. & Prada J., (2022), refieren a que "La franja urbano-rural constituye el territorio en el cual la expansión urbana se manifiesta con transformaciones y efectos directos para la sostenibilidad. Este territorio es una zona de transición entre lo urbano y lo rural, con múltiples funciones y servicios que complementan el desarrollo de estos espacios y contribuyen idealmente a él. Sin embargo, cuando algunas funciones de este territorio, como la reserva de espacio físico para poblamientos urbanos futuros y la producción de alimentos de proximidad, no se complementan sinérgicamente a otras funciones de este espacio y el poblamiento urbano es disperso, se corre el riesgo de insostenibilidad". Insostenibilidad que se ve reflejada en el impacto de la urbanización, que es uno de los fenómenos de mayor trascendencia en la sociedad. Su avance sobrepasa los procesos institucionales de planificación incorporando sectores aun con características rurales

³ Magnaghi, Alberto: "El Proyecto local: hacia una consciencia del lugar" (Iniciativa Digital Politécnica, Publicacions Acadèmiques UPC, 2011)

a las urbes absorbiéndolos e integrándolos en su dinámica. La franja rural-urbana ha sido llamada "la última frontera de la planificación" y es una frontera a la cual hoy en día se está dando mayor amplitud en su problemática e intervención, pese a la velocidad con la que la expansión la desafía.

Según Neu T. (2016), el *paisaje intermedio* podría definirse como las *áreas fragmentadas urbano-rurales*, zonas de periferia interurbanas en proceso de consolidación, que se van conurbando de manera planificada o informal. Podrían identificarse también como zonas intraurbanas, "bolsas" libres dentro de la ciudad misma, deterioradas por la desvalorización inmobiliaria, o abandonadas -como las antiguas áreas industriales o ferroviarias-, o los intersticios residuales. Estos espacios poseen características diferentes, tanto desde sus particularidades físicas y espaciales, como económicas; obedecen a opciones de desarrollo y a propuestas de consolidación, renovación o redesarrollo urbano.

A partir de lo expresado por Martínez D. (2017), el debate sobre el tema va más allá de simples reflexiones, el cual merece investigarse en profundidad en torno a los procesos de surgimiento o resurgimiento de poblados rurales y ciudades pequeñas que tienen una base productiva endógena que según (Rieutort (2017, p. 7) como se citó en Martínez D. (2017), denomina como "interterritorialidad campo-ciudad", es decir, la densificación de interacciones que no impliquen procesos de desterritorialización rural. La búsqueda de alternativas de revalorización de lo rural en una especie de simbiosis con lo urbano es una preocupación más generalizada en los países desarrollados que en los del sur, seguramente porque no se ha considerado pensar en la inviabilidad de la metropolización y en las ventajas de la construcción de territorialidades "híbridas" en las que lo rural llega ser plenamente revalorizado por la misma población urbana (Poulot, 2015).

De acuerdo a Magnaghi (2011), el territorio es un producto de la dinámica social de todo tipo y carácter que se materializa en un contexto a partir de las relaciones sociales, en cuanto a lo socio cultural, lo natural y lo patrimonial histórico en función de lo construido; considerando a la memoria local, a las prácticas y saberes locales, el paisaje y las condiciones del entorno, además de los valores reconocidos y sus respectivas aspiraciones locales. En los últimos tiempos, se evidencia una nueva forma de interacción entre los seres humanos, que es severamente cuestionada, en razón de la manera de ser y actuar de la civilización actual que se refleja en degradación territorial causada por un *desarrollo fragmentado*, por lo cual, se hacen necesarias nuevas formas de relación propiciadas desde la cultura en interacción con el entorno natural, que -como indica el autor- promuevan un desarrollo sustentable real llevado a cabo por una comunidad que realice con mucha actitud y pasión sus labores de vida en sociedad.

Según Dalla Torre, Sales G., Esteves, & Ghilardi, (2018), han buscado reconocer que entre lo urbano y lo rural hay otras categorías para denominar y tratar a estos territorios, utilizándose diferentes nociones como territorios de borde (Bozzano, 1995), periurbano (Barsky, 2005), áreas periurbanas (Frediani, 2010), periferia-periurbana (Le Gall & García, 2010) o transición (Rodríguez & Ghermandi, 2016), pero en definitiva, se trata de conceptos que atan a estos territorios a lo urbano o a lo rural (López Pérez, Delgado Gómez, & Vinasco Torres, 2005). En esta línea, sostenemos que los territorios suscitados entre lo urbano y lo rural presentan particularidades propias que aún quedan pendientes de incorporar en las políticas públicas de carácter territorial. Por ello, la categoría "interface" busca comprender que estos territorios poseen características propias y diferenciables de la ciudad y del campo, aunque se encuentran articulados a estos dos espacios geográficos (Rodríguez & Ghermandi, 2016). La consideración de la interfaz implica un abordaje multidisciplinar, ya que se trata de territorios que adquieren entidad propia en la medida en que se encuentran intercambios de dos unidades diferentes (faces), que obtienen propiedades de

Figura 02
Zonas de interfaz en la RMK
Loza, 2023.

ambas pero que se constituyen a sí mismos como unidades funcionales con características propias derivadas de esa interacción (Barsky, 2005) p.139.

2.2. Conceptualización espacial y territorial de la interfaz urbano rural

Según López John, et al. (2005), "inicialmente, se reconoce la interface urbano rural como un espacio geográfico de carácter sistémico complejo, un campo relacional en proceso y en continua construcción. En este contexto, el considerar la interface urbano rural un espacio geográfico sistémico, y el tener en cuenta sus relaciones internas y con el entorno, posibilita la planificación. Por el contrario, si se consideran de manera independiente los componentes del sistema de la interface urbano rural, el propio proceso de planificación del desarrollo podría ser fragmentado y aislado. Con la anterior afirmación se pretende reconocer la diversidad de ecosistemas, culturas e individuos presentes y permitir que la mirada sistemática articule los roles de cada uno de los componentes de la interface" (p.32-33)

En la misma lógica, afirma López et al. (2005), que en primera instancia la pregunta necesaria es por qué el uso del término interface. Lo más usual para referirse a la expresión espacial resultante de las interacciones entre lo rural y lo urbano es llamar a cierta porción espacial de ese lugar de encuentro como zona peri-urbana, suburbana, rur-urbana, rural-urbana, de transición urbano-rural, de continuum rural urbano, de borde de ciudad, entre otras.

En consecuencia, este espacio es entendido de muchas maneras, unas veces como el límite de la ciudad, otras como una zona de amortiguación, otras como la confluencia diversa de usos del suelo. Esto se debe en buena medida a que gran parte de las lecturas sobre lo urbano y lo rural se basan en la noción de pares en oposición a partir de la inevitable referencia a lo rural y

a lo urbano como espacios que se están condicionando mutuamente en el tiempo, bien desde la inclusión, la exclusión o la yuxtaposición. Esta manera de analizar los espacios rurales y urbanos a veces dificulta el reconocimiento de otros espacios diferenciales de esa dualidad (p.35).

Continua López et. al., afirmando que: Considerando lo anterior, a continuación, se retoma un esfuerzo por acercarse a este espacio que se considera emergente en los estudios territoriales, hecho por el University College of London. En esta universidad, la Development Planning Unit ha condensado tres formas en las que regularmente han identificado aproximaciones a la noción de interface:

- La interface como la periferia de la ciudad, la cual hace referencia a las áreas marginales en proceso de urbanización.
- La interface como un sistema socioeconómico, es decir, sistemas sociales de pobladores con una condición dual entre lo rural y lo urbano.
- La interface como la interacción de flujos rurales y urbanos, considerando las áreas periféricas de las ciudades en donde se verifican con mayor intensidad vínculos rural-urbanos y son más intensos los cambios y conflictos sociales, ambientales y económicos.

2.3. Aproximaciones conceptuales a la conflictividad: Características de la conflictividad

Menciona Marcela Vergara Arias, (2009) sobre los conflictos urbanos: El contexto explicativo de los conflictos urbanos en la actualidad en la ciudad, como hecho significativo de la globalización, ha sufrido crecientes transformaciones en el nivel físico-espacial, en las relaciones sociales y en su configuración política. Tal condición genera diferentes tensiones expresadas en el ámbito urbano, de las cuales son destacables tres:

-En primer lugar, la transformación espacial es el resultado de la relación entre lo local y lo global, que se manifiesta como contradicción por la producción del espacio social urbano, en un contexto de globalización. Este proceso se evidencia, por un lado, en la construcción y adecuación de infraestructuras de movilidad, la instalación de plataformas de servicios y la promoción de centralidades como espacios de consumo que promueven la integración regional, nacional y global. Por otro lado, se debe a la participación de agentes externos y grandes grupos económicos que inciden en la producción y transformación del espacio urbano. Y, por último, se concreta en la transformación de las condiciones políticas e institucionales, en cuanto a su papel regulativo en el plano económico.

-En segundo lugar, como fruto de los procesos de transformación, la ciudad se reconfigura, crea y recrea las relaciones sociales en torno a la producción, apropiación, uso y usufructo del suelo y el espacio urbano donde los diferentes procesos de territorialización se pueden constituir en estrategias que obstaculizan o facilitan las relaciones de dominación entre los distintos actores en la ciudad.

-En tercer lugar, como consecuencia de la trans-fronterización, se produce una tensión en el conjunto de las relaciones sociales. Tal situación se manifiesta en el proceso de reconfiguración de la ciudad-polis. Es decir, se genera una transformación en los procesos institucionales, a partir de los cuales se producen las transformaciones en la ciudad como proyecto, lo que entra en contradicción con la ciudad practicada. De ahí que la planeación constituya la estrategia institucional por excelencia que garantiza la gobernabilidad y el orden, y así facilita la consolidación de proyectos de carácter hegemónico. Esta tensión se presenta entre los actores que ostentan el poder político institucional

y aquellos otros que practican o viven, como una experiencia socio-ambiental y cultural –como una vivencia, en el sentido que Ortega y Gasset le confiriera a la traducción española del vocablo alemán Erlebnis–, el espacio urbano. Con ello la planeación se convierte en instrumento de dominación porque genera el referente simbólico para proyectar e imaginar la ciudad. En tal sentido, la contradicción manifiesta surge entre la imaginación de quienes practican y viven la ciudad real, y aquellos que poseen la facultad de convertir lo imaginado en proyecto, y, mediante la planeación, el referente hegemónico, pensado, proyectado y ejecutado.

Para César Rojas Ríos, (2015), la conflictividad presenta cuatro rasgos significativos: diversidad, simultaneidad, interinfluencia y recurrencia. La diversidad pone el acento en que se trata no sólo de muchos actores o sectores sociales, sino que son distintos en una multiplicidad de indicadores. La simultaneidad hace referencia a que los conflictos concurren al espacio público al mismo tiempo, aunque no necesariamente ocupan el mismo epicentro. La interinfluencia consiste en la interacción velada que se genera entre los diversos conflictos, produciendo en algunos casos que conflictos manifiestos despierten otros latentes o que conflictos recientes activen otros que pasaron en pos de mejores resultados. Y la recurrencia, llama la atención sobre el hecho de que varios conflictos aparecen, desaparecen y vuelven a emerger, es decir, se tornan redundantes, probablemente porque se colocan en una situación anfibia de resolución parcial en el corto plazo (acuerdos parciales y “negociación forzada”) pero de irresolución permanente en el mediano plazo (los problemas no alcanzan una solución concluyente según los actores involucrados ni de transformación de las causas de su malestar).

Se considera pertinente, aclarar dos conceptos que si bien son semejantes no son iguales:

Conflicto: Personas o grupos independientes que buscan satisfacer intereses u objetivos que se perciben incompatibles por no estar de acuerdo en el acceso, uso, control y distribución de recursos materiales o simbólicos por el significado e interpretación que las personas involucradas adjuntan o asignan.

Figura 03

Zona de conflictos socio ambientales

Río Rocha zona de Cotapachi-Colcapirhua, un ejemplo de una zona en conflicto socio ambiental por la presencia de un conector biológico contaminado. Fotografía propia, 2023

Conflictividad: La conflictividad y los conflictos son diferentes sin embargo están vinculados. En la conflictividad se da una recurrencia de conflictos. La conflictividad contiene dentro de sí a los diferentes conflictos, pero el conflicto no contiene en su totalidad todo lo que implica la conflictividad (IICSA, 2022).

2.4. Caracterización de los conflictos socio ambientales

Entre otros referentes teóricos, la revista Índice de Conflictividad socio ambiental (ICSA 2022), referencia que "según Maristella Svampa, el conflicto socio ambiental está estrechamente vinculado con los diferentes intereses, valores y concepciones sobre el territorio y naturaleza, acompañándolo con las diversas versiones sobre el desarrollo. También pueden tipificarse según el recurso en disputa, las formas de uso en disputa y los actores involucrados..." (p. 13)

Cuando se habla de *conflictos socio ambientales* se hace referencia a aquellos generados por actividades extractivas como la industria petrolera, la minería, la tala legal o ilegal de madera, las ampliaciones de fronteras agropecuarias, los conflictos por la tenencia de la tierra y/o por recursos naturales como el agua, el bosque, el suelo o el aire, entre otros (Balvin, 2005). Para Svampa (2012), en los últimos años ha habido una explosión de estos conflictos visible en el aumento de las luchas indígenas y campesinas por la tierra, así como, en el surgimiento de nuevas formas de movilización y participación ciudadana en defensa de los recursos naturales y el ambiente. La autora supone que este aumento en el número y magnitud de conflictos se debe a la inflexión del extractivismo, entendido éste como "patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte, no renovables, así como en la expansión de sus fronteras hacia territorios antes considerados como "improductivos" (p. 17).

De la misma fuente de consulta, los conflictos socio ambientales se caracterizan por algunas particularidades que influyen en su dinámica (UNDP/UNEP, 2015), a saber:

- Los conflictos socio ambientales involucran una diversidad de actores tales como comunidades, grupos étnicos, gobiernos locales y nacionales, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, gremios, etcétera.
- Los conflictos socio ambientales se desarrollan en un contexto con un desbalance de poder y asimetrías muy marcadas, sobre todo en América Latina, considerado el continente más inequitativo del mundo.
- Con frecuencia, el uso de la naturaleza y sus recursos está vinculado a valores simbólicos e históricos que se relacionan con la identidad de algunos grupos o de la nación entera.
- Mientras que muchos conflictos se presentan a nivel local, su ámbito de influencia se conecta en niveles nacionales, regionales y globales.
- Muchas veces, los recursos naturales son recursos estratégicos para la economía y juegan un rol clave en la política, a la vez que su control significa un poder importante para ciertas élites.
- Los recursos naturales son parte de una cadena de suministros a nivel global y, por tanto, sufren una volatilidad muy alta de los precios con eventuales efectos desestabilizadores.

Generalmente, los sistemas de gobernanza de los recursos naturales son una combinación de instituciones tradicionales y formales y se rigen por normas complejas, muchas veces contradictorias entre sí.

PROYECTO INTERFACES TERRITORIALES

Búsqueda Hemerográfica: Periódicos Los Tiempos y Opinión

1. Datos sobre conflictos ambientales en la Región Metropolitana de Cochabamba

- Temporalidad del análisis: Últimos 5 años (2019 a 2023)

- Temas*

- Límites
- Suelo/tierras/avasallamientos
- Agua
- Basura
- Contaminación
- Gestión Institucional

Periódico (Señalar de que periódico es la noticia del conflicto)	Fecha de registro (Cuando se buscó en internet-fecha día/mes/año)	Fecha noticia (Indicar la fecha de la publicación del artículo del periódico)	Tema* (Conflicto sobre límites, suelo/tierras/avasallamientos, agua, basura, contaminación, gestión institucional)	Lugar (Donde se produjo el conflicto-que lugar específicamente)	Actores (Identificar quienes intervienen en el conflicto y que posiciones tiene cada actor respecto al conflicto)	Descripción (Breve descripción del conflicto)	Link (URL de acceso de la noticia)

Figura 04
Ficha de levantamiento información hemerográfica
Elaboración propia

2.5. Abordaje metodológico

Con base en estas apreciaciones conceptuales, para este primer acercamiento a la conflictividad socioambiental en la Región Metropolitana Kanata, desde un enfoque exploratorio, entre diversas variables de análisis, se han identificado algunas que -según el recurso o formas de uso en disputa- resultan recurrentes y contribuyen a la caracterización de estos conflictos. Dicha identificación permitió el registro y la sistematización de información proveniente de fuentes hemerográficas, que ha sido fundamental en este proceso posibilitando dicha caracterización de estos conflictos y su localización, de tal manera que permitió también su espacialización.

Figura 05
Mapa de conflictividad socio ambiental en el año 2019
Elaboración propia con base a datos hemerográficos

La observación directa en estas zonas de interface fue igualmente determinante para el diseño de las variables a ser investigadas, para tomar en cuenta la realidad de las zonas intervenidas.

Las variables identificadas se enfocaron a temas de conflictos sobre: límites, uso de suelo y avasallamientos, acceso al agua, manejo de basura, contaminación ambiental y gestión institucional.

Para este efecto se empleó la siguiente matriz de levantamiento de información hemerográfica, tomando en cuenta como temporalidad de análisis 5 años atrás, teniendo los primeros resultados (hallazgos), sistematizados y espacializados para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, en zonas de interface en la RMK- (Ver figura 11, donde confluyen todos estos resultados).

Por otro lado, para el año 2023, se consideró también, como referencia de información, el resultado de una encuesta de percepción (realizada en el marco del Proyecto del IIACH), de manera específica en lo concerniente a la percepción sobre la existencia de conflictos en la Región Metropolitana Kanata.

3. Conflictos socio ambientales identificados en la Región Metropolitana, síntesis, análisis y espacialización

A partir de la sistematización y análisis de la información hemerográfica, fue posible caracterizar y espacializar los conflictos en la Región Metropolitana, en el marco de la temporalidad establecida para cada uno de los años considerados.

Situación año 2019:

Conflictividad media a baja en temas de gestión institucional, contaminación, disposición de basura y avasallamiento.

El mapa expresa que, en el periodo 2019, los principales conflictos han estado relacionados a los avasallamientos de tierras, en áreas protegidas, caso del cerro San Pedro declarado prioridad nacional y departamental. El actor identificado en el conflicto es la Federación del Trópico, tipo de movilización vigilia en Colinas de Santa Lucía, causando intranquilidad en el intento de lotear, a denuncia de una asambleísta se sugiere la complicidad de la alcaldía, los avasalladores ya habrían sido expulsados del lugar hace 8 años, en 2011.

Por otro lado, los conflictos también se identificaron a partir de bloqueo en el ingreso a botadero de K'ara K'ara, padres de familia bloquean el botadero de K'ara K'ara en demanda de la entrega de la canasta escolar, provocando mayor contaminación por basura en la ciudad.

A propósito de este incidente particular en ese año, es importante resaltar que este botadero⁴ (situado en la zona sud del municipio de Cochabamba) y su área de influencia inmediata (sin embargo, con un impacto de alcance municipal o incluso mayor) fue y continúa siendo fuente de conflictos, que pueden ser caracterizados como recurrentes ya que éstos se manifiestan desde el año 1999.

⁴ Desde 1987 la Alcaldía de Cochabamba empezó a depositar residuos sólidos en la zona de Kara Kara, en un terreno cedido por la Universidad Mayor de San Simón que por entonces era habitado por pobladores dedicados a la actividad agropecuaria en pequeña escala, consolidándose como área de disposición de basura en 1993. Los primeros conflictos se registraron desde 1999.

Figura 06

Mapa de conflictividad socio ambiental en el año 2020

Elaboración propia con base a datos hemerográficos

En el marco de los procesos de transformación de la ciudad y los diferentes procesos de territorialización en función de la “producción, apropiación, uso y usufructo del suelo y el espacio urbano” es donde emergen estos conflictos con asentamientos de pobladores ajenos al lugar que se constituyen en recolectores/recicladores de basura, asentamientos que con la acción de loteadores a partir del 2006 generan un creciente proceso de urbanización de la zona. Los conflictos giran en torno a la presión de los pobladores por obtener beneficios para la zona, las protestas de grupos ciudadanos por la precariedad técnica del manejo que constituía al botadero en un foco de contaminación; la presión de los pobladores frente a la institución municipal fue agravada a raíz de una Sentencia Constitucional (1974/2011) que disponía la prohibición de depósito de basura, esto generó movilizaciones constantes (particularmente bloqueos al ingreso de basura) en procura de diversos proyectos a cambio de mantener abierto el relleno sanitario, que muchas veces desembocaron en eventos de violencia.

La contaminación atmosférica por incendios forestales, otro factor de contaminación identificado, lo cual dio lugar a advertencias sobre cuidados de salud desde la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES).

Contaminación ambiental por el parque automotor. Un estudio del Programa municipal del transporte determinó que el parque automotor es el causante del 86% de la contaminación ambiental en la ciudad.

Situación año 2020:

En esta gestión se observa un menor registro de eventos, que giran en torno a la contaminación y avasallamiento (medio, bajo).

El factor condicional: Pandemia COVID 19, que presenta una primera hipótesis en relación a la presencia de indicadores de conflictos, debido al aislamiento de las personas.

Figura 07
Mapa de conflictividad socio ambiental en el año 2021

Elaboración propia con base a datos hemerográficos

Esta gestión, los avasallamientos también han tenido un peso mayor dentro la conflictividad socio ambiental en la RMK, pese a la presencia de la Pandemia de COVID 19:

“...Vecinos de la OTB Alto Mirador y concejales del municipio de Cercado denunciaron que se tramita la aprobación de una nueva urbanización sobre la cota 2.750 msnm, el límite urbanizable del Parque Nacional Tunari (PNT)”.

“... Incendios forestales en el Parque Tunari, Área Protegida, 47 incendios durante los tres últimos meses y desde enero hasta la fecha se registraron quemas que superaron las 4.500 hectáreas. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de Cochabamba planteó la creación de un comité que se haga cargo de esta reserva natural, conformado por miembros de Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), la Gobernación de Cochabamba, los municipios y actores sociales. Lugares de incendios: Taquiña, Pacolla, Huarati, Tranca, Poco Suru y Liriuni fueron los sectores más afectados.

“Demanda de atención tanto de parte de Instituciones y de la plataforma Tunari sin fuego”.

Situación año 2021:

En esta gestión, de igual manera se percibe un menor registro de conflictos, los que giran en torno a avasallamientos. Nuevamente puede considerarse como un Factor condicional la Pandemia COVID 19. Los eventos registrados se ubican en la Colina de Santa Lucía y la serranía de Llawi Llawi.

“El cauce del río Rocha en la zona de Colinas de Andalucía, en el Distrito 3 de Sacaba, se redujo en al menos cuatro metros, porque algunos vecinos hicieron descargar toneladas de tierra y lama en el lecho del afluente para ampliar el camino”.

“Avasallamientos, denuncia de la OTB Rinconada, en la serranía de Llawi Llawi intentos de lotear una parte del cerro de San Pedro, el Sub alcalde de la comuna de Valle Hermoso, Sergio Garvizú, indicó que no se permitirá el avasallamiento de áreas protegidas y verdes.

Figura 08

Mapa de conflictividad socio ambiental en el año 2022

Elaboración propia con base a datos hemerográficos

Este es un conflicto recurrente en función de su permanencia en el tiempo, el Presidente de la OTB indicó: que el conflicto de avasallamientos en este sector comenzó en 2014 con otro intento de abrir camino en el área protegida. El 2018 nuevamente se hace la apertura de vías.

“Estimo que eran alrededor de 20 personas que estaban destruyendo todo a su paso con machetes, picotas y otras herramientas la vegetación. Han retirado especies nativas que no se encuentran en otro lado. Esto debe ser sancionado resaltó”,

Comité Socio Ambiental (Cosac), Jaime Ponce, denunció que los presuntos propietarios buscaban urbanizar la zona.

Situación año 2022

Esta gestión presenta un menor registro de conflictos: límites, basura, avasallamientos. De acuerdo a la revisión hemerográfica, para el 2022, se identifica que:

“El avasallamiento de tierras agrícolas, que se consolidan con la ampliación de las manchas urbanas en los municipios, y las restricciones de la pandemia de la Covid-19 redujeron hasta en un 50 por ciento la producción de leche en los últimos años en Cochabamba, según la Cámara Agropecuaria.”

La misma fuente indica:

... “Solicitarán participar en la reunión del Consejo Metropolitano Kanata, en la que se manifestará a las alcaldías la preocupación por la ampliación del área urbana en deterioro de la vocación productiva del departamento.”

... “Morales comentó que los avasallamientos también están debilitando la seguridad jurídica y alimentaria, por lo que tanto el Ministerio Público como la Gobernación y otras instituciones deben investigar”.

"Se reportaron avasallamientos en predios agrícolas de la Hacienda Angostura y la toma de la finca Maicapampa, propiedad de la familia Canelas, aumenta la preocupación debido a que son áreas que por décadas aportaron a la producción del departamento."

"... La Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) anunció que se convocará a un ampliado para definir medidas de presión ante la retardación de justicia y la ausencia de acciones de autoridades para proteger la propiedad privada y a las víctimas."

"... La FEDJUVE alertó que tomó conocimiento de al menos 150 denuncias de avasallamientos en predios de gran extensión, de los cuales 17 corresponden a haciendas que se dedican a la producción lechera y otros rubros."

"...Amenazas de movilización "víctimas otorgaron a las autoridades competentes 72 horas de plazo para que sus peticiones sean atendidas; caso contrario, no descartan el bloqueo de vías hasta que sean escuchadas."

También sobre los avasallamientos:

"...Las víctimas de avasallamientos en Cochabamba comienzan a formalizar denuncias contra funcionarios de Derechos Reales (DDRR) vinculados con loteadores por la presunta falsificación de datos para registrar predios en el valle alto."

Sobre conflictos de Límites Municipales:

"...Límites, Pobladores de Quillacollo y Colcapirhua se enfrentan por límites en Llauquenkiri. Gasificación de la Policía para separar a los dos bandos".

"...Los dos sectores se declararon en vigilia anoche para defender el límite. Según los pobladores, la zona que separa a los municipios de forma natural es el río Chijllawiri."

Avasallamientos por toma de tierras:

"...Los traficantes de tierras operan en Cochabamba en complicidad con consorcios de abogados, fiscales, jueces y policías para evadir a la justicia. También fabrican procesos contra las víctimas para despojarlas de sus bienes o cansarlas y así desistan de sus demandas, dijeron los afectados."

"...Desde 2018 a la fecha, recibieron más de mil denuncias de avasallamientos en el que las víctimas, incluso, pusieron en conocimiento que los responsables tienen hasta 40 procesos penales, pero están libres."

"... El dirigente vecinal planteó que se investigue a las personas dedicadas al tráfico de tierras y sus familiares, porque hay indicios que se trata de clanes con un modus operandi similar." Agregó que como institución recibieron denuncias de Cercado, Arbieto, Cliza, Tolata, Punata, Sacaba, Tiquipaya, Vinto, Sipe Sipe y Capinota y Quillacollo."

Víctimas de avasallamientos:

"...Una numerosa marcha recorrió el centro de la ciudad de Cochabamba en contra del proceder de los funcionarios del INRA, la Fiscalía y el Tribunal de Justicia de Cochabamba que no atienden las denuncias por avasallamientos de tierras principalmente en las alcaldías de Arbieto, Cercado y Sacaba."

Figura 09
Mapa de conflictividad socio ambiental en el año 2023

Elaboración propia con base a datos hemerográficos

Zonas vulnerables por avasallamientos:

"... Se identificaron como puntos vulnerables a La Angostura y Kaluyo en el Valle Alto, además de Caico y Albarrancho en Cochabamba. Denuncia, los problemas de avasallamientos de tierras se mantienen en diferentes zonas del país y Cochabamba no es la excepción. El secretario ejecutivo de la Central provincial Esteban Arce, Nelson Virreira, informó que solo en su provincia al menos 15 comunidades están afectadas.

"...El empresariado local cochabambino ya alertó que los avasallamientos han puesto en riesgo cuatro rubros de la economía regional, como son el minero, agrícola, lechero y agropecuario"

"Ante la ola de avasallamientos que sufre Cochabamba, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC) pide a las autoridades frenar el delito, los cívicos se declararon en emergencia y la Brigada Parlamentaria realizó una "reunión interinstitucional", entre autoridades y afectados para encarar este problema."

Avasallamientos también en El Valle Alto- Angostura, cada vez mayor.

Situación año 2023

Presenta un mayor registro de conflictos en agua, avasallamientos, contaminación por basura y conflictos en gestión institucional.

Los conflictos relativos a temas de avasallamientos, pueden ser considerados, en algunos casos como históricos, en el sentido de que datan desde muchos años atrás, y en otros, casos nuevos. Un ejemplo de esta situación es lo que acontece con los predios de la Universidad Mayor de San Simón, "Pobladores de Distrito 15 Cercado, asentados en terrenos de la UMSS, bloquearon -24/10/2023- en rechazo a la suspensión del tratamiento de ley para mantener el precio de los terrenos en La Tamborada como hace 20 años". Al

mismo tiempo en junio del 2023, la UMSS denuncia que un grupo de personas intenta avasallar un área verde del ex fundo La Tamborada.

Los conflictos por avasallamiento de tierras en el Distrito 9 del municipio de Cochabamba tienen también una data de hace varios años, afectando a pobladores de varias comunidades y ejerciendo presión sobre suelo agrícola en favor de la expansión de la mancha urbana, en esta gestión se ha denunciado que "Más de 2 mil familias afectadas por los avasallamientos de tierra en ocho comunidades de Cochabamba piden al director nacional del INRA que intervenga en las 1.500 hectáreas afectadas y cumplen tres días de vigilia y huelga de hambre en puertas de dirección departamental, Comunitarios de T'ajra, Arrumani, Villa Copacabana, Alba Rancho, Tiquirani, Kewiñal, Florida Norte, entre otros demandantes"

Los avasallamientos en las colinas de Santa Lucía, en faldas de la serranía de San Pedro, tienen las mismas características, es decir, son eventos que se repiten en el curso del tiempo. De la misma manera, y en diferentes zonas que colindan con el Parque Nacional Tunari de manera reiterativa en el curso de los años se han denunciado avasallamientos, como el que se denuncia "vecinos de la OTB Portales y otras protestaron este miércoles, en la torrentera Cantarrana, para denunciar el avasallamiento del sector que está dentro del Parque Nacional Tunari y por el intento de realizar por tercera vez una audiencia para posesionar a una supuesta propietaria con papeles fraudulentos"

Los conflictos por avasallamientos, también son visibilizados de manera continua en el municipio de Sacaba, en diferentes áreas particularmente de carácter rural "afectados por los avasallamientos en la zona de La Viña en Sacaba protestaron este jueves en la Alcaldía de Sacaba para pedir la demolición de las casas de clanes identificados como avasalladores", "avasallamiento de tierras volvió a reactivarse esta jornada en la zona de Tuscapujillo, en el municipio de Sacaba, debido a que esta jornada un grupo de personas intentó ingresar y se encontró con la resistencia de los comunarios"

Resaltan también en el periodo (2023), los conflictos por límites municipales, donde intervienen tanto pobladores como instituciones, los registrados son conflictos entre Cercado-Tiquipaya, Colcapirhua; "Conflicto de límites municipales Cercado- Tiquipaya, sobre un área verde, alcaldía de Cercado y pobladores rechazan avasallamiento de alcaldía de Tiquipaya." (13/10/2023); "Los pobladores de Tiquipaya y

Figura 10
Contaminación en el río Rocha
Periódico Los Tiempos

Figura 11

Síntesis de conflictividad socio ambiental del 2019 al 2023

Elaboración propia con base a datos hemerográficos

Colcapirhua se enfrentan nuevamente este jueves en el límite de sus jurisdicciones por tercer día con flechas, petardos de varios tiros y bazucas artesanales. Este hecho deja varios heridos."

Otros conflictos que se destacan, son los que demandan agua, y los que denuncian contaminación, en este caso de manera particular la referencia es a la "Contaminación del Rio Rocha" -que recorre todo el eje metropolitano- por aguas negras y basura, "...el recorrido revela el daño ambiental que soporta este afluente por la descarga de aguas negras sin tratar o semitratadas que provienen, especialmente, del lado de Sacaba", al respecto se emitió un Informe Ambiental de la Contraloría General del Estado (2012) estableciendo que las aguas residuales industriales y domesticas representan un 70% de las fuentes de contaminación. (Los Tiempos, 15/10/2023).

Otra fuente de información (encuesta directa), permitió establecer una base de datos espacial identificando los conflictos socios ambientales en la Región Metropolitana, diferenciando el tipo de conflicto en cada Municipio, priorizando el tipo de conflicto según percepción de las personas encuestadas.

La información expuesta, permite corroborar que los elementos, recursos o bienes, susceptibles de conflictos son: el suelo, por los avasallamientos permanentes cualquiera sea su naturaleza, el acceso al agua, la gestión institucional, la gestión de basura, y la contaminación.

Síntesis 2019-2023

El rango más alto de conflictividad está dado por los conflictos de límites municipales (muchas veces relacionados al acceso a recursos).Le sigue en importancia la gestión -institucional, la contaminación, la basura, los avasallamientos y el agua.

Los conflictos y disputas relativas a los temas identificados, tienen que ver con distintos tipos de problemas en torno al acceso y uso de recursos/bienes comunes, considerados como estratégicos de acuerdo a los intereses de los distintos tipos de actores.

4. Reflexiones finales

Los resultados obtenidos evidencian la existencia de problemas, tensiones y conflictos en las zonas de interface de la Región Metropolitana Kanata (RMK).

Los conflictos socio ambientales entre actores que disputan el uso y manejo del territorio y sus recursos, son mayoritariamente los relacionados con los límites territoriales, la gestión institucional y los avasallamientos que se registran en todo el periodo analizado.

Se presentan también otros conflictos en temáticas ligadas a gestión institucional y normativa, por ejemplo, los que derivan de la Ley 247 (del 2012), en cuanto su finalidad es la regularización legal y técnica del derecho propietario de un bien inmueble urbano, que permite a los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) una "nueva" delimitación de sus radios o áreas urbanas, ampliando así los límites urbanos sobre la frontera agrícola.

Los avasallamientos son conflictos, tanto de orden privado (sobre tierras con propietarios privados) como sobre áreas comunes (áreas protegidas, zonas de riesgo, áreas comunales, y áreas agrícolas y lecheras como en el Distrito 9).

Se ha identificado también la existencia de presiones socio ambientales, es decir, conflictividad socio ambiental y tensiones sociales que emergen entre asentamientos/avasallamientos y, en zonas de conflicto por límites, por acceso y uso del recurso agua, y por la gestión de residuos sólidos (basura).

Los problemas socio ambientales, derivan en tensiones (que pueden ser considerados como conflictos latentes), y si no son resueltas, posteriormente estallan en conflictos; los conflictos adquieren características susceptibles de ser medidas desde distintos puntos de vista, los niveles de conflictividad/alto, medio, bajo, serán determinados según la orientación del enfoque particular hacia un conflicto; en ese sentido de la reflexión se mencionan algunos elementos que (asociados al conocimiento del "valor" de los recursos/bienes comunes del territorio como los servicios ecosistémicos) pueden permitir identificar indicadores que permitan categorizarlos, aspecto que correspondería a un estudio que supere el nivel exploratorio y sea de mayor profundidad.

Entre estos elementos que pueden constituirse en indicadores que permitan establecer un nivel de conflictividad, se pueden citar:

- El grado de mercantilización del recurso o bien
- Situación del recurso en el mercado, como objeto de especulación
- Consideración del recurso/bien, como un recurso estratégico desde el punto de vista de distintos actores: en políticas institucionales para el Gobierno/Estado en sus distintos niveles (nacional y subnacionales), en el ámbito económico privado, en el imaginario de la población.
- Presencia de más de un actor social que necesita o está interesado en el uso del bien o recurso, que puede dar lugar a una disputa por el mismo
- Correspondencia entre el uso del bien/recurso en el marco de la normativa o al margen de ella, es decir correspondencia entre "el deber ser" y la realidad.
- Correspondencia de la Acción Institucional en el marco de la ley o normativa establecida, o fuera de ella, más bien en una acción corrupta, prebendal, clientelar.

- También sería clave el análisis desde la forma de manifestación del conflicto, en cuanto al grado de organización de la acción colectiva y los recursos de los actores (capital social), la protesta, la acción de hecho (marcha, bloqueo y otras), e incluso el uso de la violencia.

Referencias

- Aguilera, F.; Cantergiani, C.; Gómez, M. (2015). *Instrumentos de simulación prospectiva del crecimiento urbano*. Artículo en Revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales. Vo. XLII. Tecnologías de información geográfica para la gestión territorial urbana.
- Anaya, M., & Loza, A. (2018). *Pensar el territorio, pistas para un debate urgente*. Revista Metropolitana, 1.
- Delgado, R. (2021). *Elementos teórico conceptuales y metodológicos para la interpretación de la gobernanza ambiental en corredores biológicos urbanos*. Manuscrito para publicación en la Revista Búsqueda, IESE - UMSS
- Delgado, R.; Villarroel, E.; Saravia, A. (2018). *Fortaleciendo la Gobernanza del Agua en Microcuencas de Bolivia. Experiencia de Investigación Aplicada desde el Enfoque de Sistemas Socio ecológicos Complejos*. Instituto de Estudios Sociales y Económicos. Cochabamba, Bolivia.
- Harvey, D. (2018 [1996]). *Justicia, Naturaleza y la geografía de la diferencia*: Traficantes de Sueños.
- Hunfty, M. (2008). *Una propuesta para concretización el concepto de gobernanza: El Marco Analítico de la Gobernanza*, in Hubert Mazurek (ed.) *Gobernabilidad y gobernanza en los territorios de América Latina*. La Paz, IFEA-IRD. A paraitre.
- López Pérez, John Fredy; Delgado Gómez, Dora Luz; Vinasco Torres, Liliana. *La interfaz urbano rural como territorio y espacio para la sostenibilidad ambiental* Revista Ingenierías Universidad de Medellín, vol. 4, núm. 7, julio-diciembre, 2005, pp. 29-41 Universidad de Medellín.
- Loza, A. (2012). *Permanencias y transformaciones territoriales*. Cochabamba: ASDI-PRAHC-UMSS.
- Magnaghi, A. (2003). *El proyecto local*. Bélgica: editorial Pierre Mardaga.
- Magnaghi, A. (2011). *"El Proyecto local: hacia una consciencia del lugar"* (Iniciativa Digital Politècnica, Publicacions Acadèmiques UPC)
- Magnaghi, A. (2014). *La Bioregion Urbaine*. Paris: Association Culturelle Eterotopia France.
- Mangin, D. (2004). *La ciudad franquiciada, formas y estructuras de la ciudad contemporánea*. París: Ediciones de la Villete.
- Neu, T. (2016). El paisaje intermedio: entre lo urbano y lo rural. Una franja de transición. En Revista Opera N° 19 pp. 35 - 53.
- Ostrom, E. (2009a). *Un marco general para analizar la sostenibilidad de los sistemas socio ecológico*. Ciencia, 325: 419-422.
- Ostrom, E. (2009b). *A Policentric Approach for Coping with Climate Change*. World Bank Policy Research Working Paper Series, 5095. Washington DC: World Bank.
- Pesci, R. (2002). *Desarrollo sostenible en ciudades intermedias: testimonios en América Latina* en "Las nuevas funciones urbanas: gestión para la ciudad sostenible". CEPAL/ECLAC. Naciones Unidas, Santiago de Chile.
- Piñero, D. (2004). *Movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural*, (RIMISP) Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Montevideo. 47P.
- Santos, M. (2000). *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción*. Barcelona: Editorial Ariel S. A.